

MIFOLOGIK TAFAKKURDA KLIMATOLOGIK ELEMENTLAR TALQINI

PhD, v.b. dotsent, Nuraliyeva Ozoda Narbayevna
Samarqand davlat chet tillar instituti tadqiqotchisi
Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Samarqand Filiali

Annotatsiya. Mazkur maqolada klimatologik birliklar va ularning poetik jihatlarini haqida ma’lumot beriladi. Xususan, mifologiyada tabiat hodisalaining aks etishi tahlil qilinadi. Tabiat hodisalarining majoziy xususiyatlari, ma’lum poetik xususiyatni o‘zida mujassamlashtirishi misollar bilan yoritiladi.

Kalit so‘zlar: klimatologik elementlar, fenomen, mif, afsona, mifologiya, arxetipik ramz, poetik funktsiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются климатологические единицы и их поэтические аспекты. В частности, анализируется отражение природных явлений в мифологии. Образные (метафорические) особенности природных явлений и их способность воплощать определённые поэтические свойства освещаются на примерах.

Ключевые слова: климатологические элементы, феномен, миф, легенда, мифология, архетипический символ, поэтическая функция.

Abstract. This article provides information about climatological units and their poetic aspects. In particular, it analyzes the reflection of natural phenomena in mythology. The figurative (metaphorical) features of natural phenomena and their ability to embody certain poetic characteristics are illustrated with examples.

Keywords: climatological elements, phenomenon, myth, legend, mythology, archetypal symbol, poetic function.

Insoniyatning ibtidoiy dunyoqarashida tabiat hodisalarini anglashga qaratilgan mifologik tafakkur muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tafakkur shaklida tabiat hodisalarini oddiy fizik jarayon sifatida emas, balki kosmik tartib, ilohiy kuch va arxetipik ramzlar sifatida talqin qilingan. Ayniqsa, klimatologik elementlar – shamol, yomg‘ir, qor, momaqaldiroq, chaqmoq, quyosh nuri kabi fenomenlar mifologik tizimda muhim semantik va poetik funktsiyani bajargan. Bu kabi elementlarning funktsiyasini aniqlash uchun mifologiyaga murojaat etamiz.

O‘zbek mifologiyasiga nazar tashlansa, unda ham klimatologik elementlarni o‘zida ifoda etgan arxetip obrazlarga duch kelish mumkin. Folklorshunos B.Sarimsoqov turkiy mifologiyani o‘rganar ekan, asosiy e’tiborini “Shirin qiz” mifologiyasiga qaratadi. Bu afsona “kosmogonik mif bilan bog‘liq holat yuzaga kelgan. Qadimda oy va sayyoralarning osmondagi muallaq holati ajablanarli ko‘ringan. Ularning doimiy harakati, yoritish xususiyati g‘alati, notabiiy ko‘ringan. Binobarin, oy kult darajasiga ko‘tarilgan. Mazkur afsonada u individ bilan assosatsiyalashtirilgan va go‘zallikning timsoliga aylangan. Ko‘rinadiki, afsona xabar funktsiyasini ado etadi. Bosh qahramon Shirin go‘zallik va odamiylik timsoli, yuksak fazilatli ayollarning tipik namunasi yang‘lig‘ namoyon bo‘ladi”¹. Demak, o‘zbek mifologiyasida kosmogonik hodisaga katta e’tibor qaratilgan. Koinot bilan bog‘liq hodisalarni anglashga intilish kuzatiladi.

“O‘zbek xalq ijodi bo‘yicha tadqiqotlar”da arxaik miflar xususida so‘z yuritilib, uning asosiy belgisi ularda kaos bilan kosmos o‘rtasidagi kurash keng miqyoda aks etadi degan xulosani beradi: “ko‘proq animistik, totemistik tasavvurlar bu kurashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Arxaik miflarning yana bir muhim belgisi shundan iboratki, ularda na poletistik, na moneteistik diniy qarashlarning unsuri uchraydi. Bunday miflarning mohiyati hammavaqt umumbashariy ahamiyat kasb etadi. Klassik miflarda esa kaos bilan kosmos kurashining miqyosi biroz toraygan holda aks

¹ Sarimsoqov B. O‘zbek folklori ocherklari. 3 tomlik. 2-tom. – Toshkent: Fan, 1989. – B. 8.

etib, ularning subyekti demiurglardan iborat bo‘ladi... Klassik miflarning yana bir muhim belgisi kosmos bag‘rida ustun mavqega erishishga intiluvchi xaos bilan kurash mifning asosiy semantikasini tashkil etishida namoyon bo‘ladi... O‘rta Osiyo xalqlaridagi otashparastlik – zardushtiylilik ham o‘zining mifologik asosi bilan klassik mifologiyaga mansubdir”². Darhaqiqat, klimatologik mifologiya bilan bog‘liq voqelik kosmogonik xususiyatga ega bo‘lib, unda tabiat hodisalariga bo‘lgan munosabat kuzatiladi.

O‘zbek folklorida “Sust xotin” marosimi mavjud bo‘lib, bu marosim yomg‘ir chaqirish marosimi sanalgan. U mifologiya bilan bog‘liq bo‘lib, yomg‘ir tangrisi sust xotinga iltijo qilish orqali amalga oshirilgan. Marosim jarayonida esa “Sust xotin” qo‘shig‘i ishtirokchilar tominidan kuylangan. “Sust xotin” – “Avesto”da madh etilgan osmon suvlari tangrisi Tishtriyaning xalq orasida fonetik o‘zgarishlarga uchrab, Tishtriy, Tushtr, sustr va nihoyat sist xotin shaklini olgan namunasi”, – deya izohlaydi B.Sarimsoq³.

“O‘zbek folklori” darsligida: “o‘zbek folklorida saqlanib qolgan miflarning asosiy qismi qadimgi turkiy mifologiyaning epik deffuziyasi natijasida yetib kelgan. Qadimgi turkiy qabilalar og‘zaki ijodiyotida olamni mifologik anglash asosida yaratilgan kosmogonik, totemistik, animistik, etiologik va etnogenetik miflar asosiy o‘rinni egallagan. U o‘zbeklar orasida “Sust xotin”, “Sut xotin”, “Suv xotin”, “Chala xotun” nomlari bilan tarqalgan bo‘lsa, turkmanlarda “syuyt xato‘n”, tojiklarda “sust momo” yoki “Ashaglen” deb yuritiladi”⁴.

O‘zbek xalq og‘zaki ijodi va qadimiy mifologik tasavvurlarida yomg‘ir va tuman kabi gidrometeorik hodisalar ham uchraydiki, uni shunchaki iqlimiy o‘zgarish emas, balki koinotdagi energetik muvozanat va ilohiy irodaning moddiylashgan shakli sifatida talqin etish mumkin bo‘ladi. Aslida yomg‘ir – kosmik nikoh va regeneratsiya arxetipi sifatida talqin etiladi. O‘zbek mifologiyasida yomg‘ir “Osmon” (Ota-erkaklik asosi) va “Yer” (Ona-ayollik asosi, yunon mifologiyasi singari) o‘rtasidagi ierogamiya (muqaddas nikoh) vositachisidir. O‘zbek mifologiyasi va folklorida bu obraz marosim bilan bog‘liq holda zuhur topgan. Sust xotin marosimi deya e‘tirof etiladi. Unga ko‘ra bu marosim yomg‘ir chaqirishning qadimiy rituallashgan shakli bo‘lib, unda gidrometeorik jarayon to‘g‘ridan-to‘g‘ri antropomorfik (inson qiyofasidagi) personajga bog‘lanadi. Yomg‘ir – hayot baxsh etuvchi ilohiy substansiya (ekstrakontekstual energiya) sifatida ko‘riladi. Shu bilan bir qatorda unda samoviy sut simvolikasi ham mavjudki, bu simvolika mifik qarashlarda yomg‘ir bulutlarning “suti” sifatida talqin qilinib, tabiatning laktatsiya (emizish, oziqlantirish) jarayonini ifodalaydi. Bu esa badiiy matnlarda “rizq”, “baraka” va “poklanish” metaforalarining arxetipik asosi bo‘lib xizmat qiladi. Bu kabi holat va tushunchalarni “Avesto” asarida ham uchratish mumkin.

Umuman olganda, totemik-mifologik bosqichda asosiy belgi sifatida iqlim – xudoning o‘zi deya e‘tirof etiladi. Mifopoetik bosqichda esa iqlim – ramz va metafora sifatida talqin etiladi. Ekometeorologik bosqichga nazar tashlaydigan bo‘lsak, unda iqlim – ekologik inqiroz va global xavotir ifodasi sifatida e‘tirof etiladi. Demak, mifologik tafakkurda shakllangan klimatologik arxetiplar bugungi kunda qahramonning dunyoni anglash usuli bo‘lib xizmat qilmoqda. Iqlimiy elementlarning badiiy-arxetipik talqini orqali inson va tabiat o‘rtasidagi simbiotik aloqani, insoniyatning tabiatdan uzilib qolishi natijasida yuzaga kelgan ekopsixologik jarohatlar ifoda etilgan. Zamonaviy poetik tafakkurda mifologik elementlar demifologizatsiya (mifdan xolilanish) jarayonini boshdan kechirsa-da, ularning arxetipik asosi saqlanib qoladi. Fikrimiz isboti sifatida ayoz va qor arxetipiga murojaat etamiz. Unga ko‘ra mifologiyada “Qish” ko‘pincha vaqtinchalik o‘lim yoki anabioz holati bilan bog‘lanadi. She‘riyatda esa bu element ontologik yolg‘izlik va inson ruhiyatining kriogen (muzlagan) holati sifatida izomorfik talqin qilinadi. Shamollarning yo‘nalishi sifatida arxetipik obrazlarga murojaat etadigan bo‘lsak, u mifologik tafakkurda shimol shamoli (sovuq, o‘lim) va janub shamoli (iliqlik, hayot) o‘rtasidagi kurash lirik matnda

² Ўзбек халқ ижоди бўйича тадқиқотлар. – Тошкент: Фан, 1981. – Б.146.

³ Safarov O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. – Toshkent: “Musiqqa” nashriyoti, 2010. – B.130.

⁴ Mirzayev T.va bosh. O‘zbek folklori. – Toshkent: Malik Print Co, 2021. – B.33.

qahramonning ichki dixotomiyasi (ikki qarama-qarshi holat) sifatida namoyon bo‘ladi. Gidrometeorik obrazlar jahon mifologiyasida kosmogonik (dunyoning yaralishi) ahamiyatga ega. Yomg‘ir – tartib va hayot, tuman esa – tartibsizlik (xaos) va sirlilik belgisi sifatida badiiy konseptualizatsiya qilinadi. Psixanalitik va mifologik tadqiqotlarda arxetip tushunchasi muhim nazariy kategoriya hisoblanadi. Arxetiplar insoniyatning kollektiv ongida shakllangan universal obrazlar tizimini ifodalaydi. Klimatologik elementlar ham ana shunday tabiiy arxetiplar sifatida namoyon bo‘ladi. Masalan: quyosh – hayot, nur, kosmik tartib; yomg‘ir – Baraka va yangilanish; shamol – ruh, harakat, o‘zgarish; qor – poklanish va sukunat; bo‘ron – xaos va kosmik kurash sifatida talqin qilinadi. Bu arxetiplar ko‘pincha mifopoetik kod sifatida ishlaydi. Ya‘ni ular orqali mifologik matn yoki folklor asarlarida chuqur semantik qatlam shakllanadi. Demak, kosmogonik miflarda klimatologik obrazlar, klimatologik elementlar olam yaralishi jarayonining faol komponenti sifatida talqin qilinadi. Ko‘plab miflarda shamol kosmik harakatni boshlovchi kuch, suv va yomg‘ir hayot manbai, chaqmoq esa kosmik energiya ramzi sifatida tasvirlanadi. Masalan, turkiy mifologiyada shamol va bo‘ron ko‘pincha osmon ruhlari faoliyati bilan bog‘lanadi. Yomg‘ir esa yerning unumdorligi va hayot siklining davomiyligini ta‘minlovchi ilohiy ne‘mat sifatida talqin qilinadi. Bunday tasavvurlar naturfilosofik qarashlar bilan ham uzviy bog‘liq bo‘lib, tabiat hodisalarini kosmik tizimning tarkibiy qismi sifatida ko‘rsatadi. Klimatologik elementlarning badiiy funksiyasi ham mavjudki, unga ko‘ra mifologik tafakkur asosida shakllangan klimatologik obrazlar keyinchalik badiiy adabiyotda ham keng qo‘llanadi. Bu jarayon mifopoetik transformatsiya deb ataladi. Adabiy matnda klimatologik elementlar emotsional atmosfera yaratish, qahramon ruhiy holatini ifodalash, ramziy va arxetipik ma‘no hosil qilish, kosmik va tabiat uyg‘unligini ko‘rsatish funksiyalarni bajaradi. Masalan, bo‘ron yoki momaqaldiroq ko‘pincha dramatik vaziyatni kuchaytiradi. Yomg‘ir esa yangilanish yoki ruhiy poklanish ramzi sifatida ishlatiladi.

Xullas, mifologik tafakkur tizimida klimatologik elementlar oddiy meteorologik hodisa emas, balki arxetipik ramzlar tizimi sifatida shakllangan. Ular kosmogonik tasavvurlar, naturfilosofik qarashlar va kollektiv ong strukturalari bilan uzviy bog‘liqdir. Yomg‘ir, shamol, qor, chaqmoq kabi hodisalar mifopoetik diskursda sakral, ramziy va semantik funksiyalarni bajaradi. Ushbu obrazlar keyinchalik badiiy adabiyotda ham faol qo‘llanib, poetik tafakkurning muhim komponentiga aylanadi. Shunday qilib, klimatologik elementlar mifologik tafakkurda kosmik tartib, hayot sikli va inson-tabiat munosabatining arxetipik ifodasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirzayev T. va bosh. O‘zbek folklori. – Toshkent: Malik Print Co, 2021. – B.33.
2. Sarimsoqov B. O‘zbek folklori ocherklari. 3 tomlik. 2-tom. – Toshkent: Fan, 1989. – B. 8.
3. Safarov O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. – Toshkent: “Musiqa” nashriyoti, 2010. – B.130.
4. Ўзбек халқ ижоди бўйича тадқиқотлар. – Тошкент: Фан, 1981. – Б.146.
5. Erkin X., Munavvar Y. Influence OF Intercultural Communication On Second Language Acquisition In The Context Of Russian And English-Speaking Cultures //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 19. – C. 719-723.
6. Farhodova S. U. NUTQIY MOSLASHUVDA XUSHMUOMILALIK TAMOYILI //Issue 2 of 2024 (144/1). – 2024. – T. 2. – №. 147. – C. 5-9.
7. Farruxovna B. G. Linguistic methods in sentence analysis //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 5. – C. 992-95.
8. Farruxovna B. G. Linguistic methods in sentence analysis //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 5. – C. 992-95.
9. Болтакулова, Гульноза Фарруховна. "СИНТАКСИЧЕСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ ТЕМПОРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ." Ученый XXI века 2-3 (2016).

